

БЕГОНА ЎТ ҲОСИЛ КУШАНДАСИ

Ш. А. Тешабоев, Ph.D

к.х.ф.ф.д., Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

А. З. Тўхтасинов

Магистр, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Аннотация: Тажрибада ўтмишдош экин сифатида ғўза парваришланган майдонда бегона ўтларга қарши қўлланилган тупроққа асосий ишлов бериш усуллари ҳамда гербицидларни уйғунлашган ҳолда қўллашни кузги буғдой даласидаги бир ва кўп йиллик бегона ўтларга кейинги таъсири сезиларли даражада бўлади.

Калит сўзлар: пахта, кузги буғдой, тупроқ, бегона ўтлар.

КИРИШ

Дунёда пахта ва кузги буғдой етиштирувчи ривожланган давлатларда бегона ўтларга қарши курашишда, тупроққа ҳар хил усулларда ишлов бериш билан бирга гербицидларни шудгор олдида, чигит экиш билан бирга ҳамда ўсимликларни вегетация даври давомида қўлланилиши бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда. Пахта-ғалла навбатлаб экиш тизимида майдонларнинг фитосанитар ҳолатини биргина тупроққа ишлов бериш тадбирлари билан яхшилашга ҳар доим ҳам эришиб бўлмаслигини эътиборга олган ҳолда, гербицидларни бошқа агротадбирлар билан биргаликда уйғунлашган ҳолда олиб бориш натижасида ижобий натижалар олинмоқда.

Республикамызда ғўза ҳамда кузги буғдой экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш агротехнологияларини такомиллаштириш борасида тупроққа асосий ишлов бериш усуллари билан бирга гербицидларни турли хил муддат ва меъёрларида уйғунлашган ҳолда қўллаб тадқиқотлар олиб бориш жуда муҳим ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, пахта ҳамда ғалла майдонларида тарқалган бегона ўтларга қарши курашишда тупроққа асосий ишлов бериш усуллари ва гербицидларни уйғунлашган ҳолда қўллашнинг самарадорлигини аниқлаш ҳамда амалиётга кенг жорий этиш бўйича илмий изланишлар олиб бориш мақсадга мувофиқдир.

Тажриба ўтказиш услубияти ва тизими

Дала тажрибалари 6 та вариант, 4 та такрорлашда ва 1 ярусда жойлаштирилиб олиб борилди. Ҳар бир вариантнинг майдони 720 м², ҳисобга олиш майдони 360 м² ни ташкил қилди. Тажрибанинг умумий майдони 1,728 гектар. Ғўзада олиб борилган тажрибамизда бегона ўтларга қарши Дафосат шудгор олдида, Стомп 33% э.к. гербицидлари экиш билан бирга сепилган, кузги буғдойда олиб борилган дала тажрибаларимизда эса бир йиллик бегона ўтларга қарши Гранстар 75% ДФ, кўп йилликларга эса Гранстар плус гербициди қўлланилган. Тажрибада ғўзанинг Андижон-35, кузги буғдойнинг “Краснодар-99” нави парваришланган.

Тажриба тизими.

№	Ѓўза			Кузги буғдой		
	Тупрокка ишлов бериш усули	Гербицидлар номи	Гербицид меъёри, л/га	Тупрокка ишлов бериш усули	Гербицидлар номи	Гербицид меъёри, г/га
1	Оддий плугда 28-30 см, чуқурликда шудгорлаш	Назорат, гербицидсиз	-	Ѓўза қатор орасига 15-20 см чуқурликда а культиватор ёрдамида ишлов бериш	Назорат, гербицидсиз	-
2		Дафосат (эталон)	6,0		Гранстар 75% ДФ	20,0
3		Стомп33% э.к.	2,0		Гранстар плюс 75%	25,0
4	Иккиярусли плугда 28-30 см чуқурликда шудгорлаш	Назорат, гербицидсиз	-		Назорат, гербицидсиз	-
5		Дафосат (эталон)	6,0		Гранстар 75% ДФ	20,0
6		Стомп33% э.к.	2,0		Гранстар плюс 75%.	25,0

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Ѓўза қатор орасига 15-20 см чуқурликда культиватор ёрдамида ишлов бериш ва гербицидлар қўллашнинг кузги буғдой майдонларидаги бегона ўтларга таъсири. Қишлоқ хўжалик экинлари етиштириладиган майдонларда ерга асосий ишлов бериш тадбирини ўтказиш жараёни бегона ўтларга қарши курашишда асосий ўрин эгаллайди. Ерга ишлов бериш усуллари ва чуқурлигини тўғри танлаш натижасида кузги буғдой майдонларидаги бир ва кўп йиллик бегона ўтларнинг 50-60% ни йўқотиш имконини беради. Шу билан бир қаторда, унинг айрим камчиликларидан энг асосийси, бу тадбир ўтказилганда юқори миқдорда энергия сарфланиб, кутиладиган ҳосилни таннарҳининг ошишига олиб келади. Ҳозирги кунда олиб борилаётган ресурстежамкор агротехнологияларни қўллаш, яъни тупрокка ишлов бериш усуллари сайёз олиб борилиши натижасида бегона ўтлар билан зарарланиш даражаси ошиб бориши кузатилмоқда (Г.И.Баздырев [36; 27-б.], Р.Сидиқов [115; 7-8-б.], Н.Г.Захаров, М.А.Полняков [64; . 98-102-б.], Г.Н.Гасанов, Д.У.Магомедов [49; 23-б.]).

Юқорида келтирилган манбаларга таянган ҳолда, олиб борган тадқиқотларимизда вегетация даври бошида бегона ўтларга қарши ғўза қатор орасига 15-20 см чуқурликда культиватор ёрдамида ишлов беришдан олдин ва ишлов беришдан кейин вариантлар кесимида бегона ўтлар ҳисобга олинди.

Олинган маълумотларга кўра, тупрокка оддий плуг билан 28-30 см чуқурликда ишлов берилиб, бегона ўтларга қарши гербицид қўлланилмаган назорат 1-вариантда тупрокка ишлов беришдан олдин бир йиллик бегона ўтлар жами 24,90 дона/м² ни, ишлов берилганидан кейин 11,40 дона/м² ни ташкил этган бўлса, кўп йиллик бегона ўтлар жами 13,75 дона/м² ни, тупрокка ишлов берилганидан кейин эса 7,80 дона/м² ни ташкил этганлиги кузатилди.

Ушбу фонда (чигит экишда шудгорлашдан олдин) бегона ўтларга қарши гектарига 6,0 л меъёрида Дафосат гербициди қўлланилган 2-вариантда тупрокка ишлов беришдан олдин бир йиллик бегона ўтлар сони жами 8,15 дона/м² ни, ишлов берилганидан кейин 3,25 дона/м² ни ташкил этган бўлса, кўп йиллик бегона ўтлар сони жами 5,35 дона/м² ни, тупрокка ишлов берилганидан кейин эса 3,20 дона/м² ни кўрсатганлиги аниқланди. Бегона ўтларга қарши

гектарига 2,0 л меъёрида Стомп гербициди қўлланилган 3-вариантда тупроққа ишлов беришдан олдин бир йиллик бегона ўтлар сони ҳисобга олиганида жами 5,70 дона/м² ни, ишлов берилганидан кейин 3,0 дона/м² ни, кўп йиллик бегона ўтлар сони эса жами 12,40 дона/м² ни, тупроққа ишлов берилганидан кейин бу кўрсаткич 6,20 дона/м² га тенг бўлганлиги қайд этилди.

Тупроққа икки ярусли плуг билан 28-30 см чуқурликда шудгор қилиниб, бегона ўтларга қарши гербицид қўлланилмаган назорат 4-вариантда тупроққа ишлов беришдан олдин бир йиллик бегона ўтлар ҳисобга олиганида жами 17,90 дона/м² ни, ишлов берилганидан кейин 8,25 дона/м² ни, кўп йиллик бегона ўтлар эса жами 10,40 дона/м² ни, тупроққа ишлов берилганидан кейин эса 5,25 дона/м² ни ташкил этганлиги аниқланди.

Юқоридаги фонда бегона ўтларга қарши гектарига 6,0 л меъёрида Дафосат гербициди қўлланилган 5-вариантда тупроққа ишлов беришдан олдин бир йиллик бегона ўтлар сони жами 6,90 дона/м² ни, ишлов берилганидан кейин эса 2,60 дона/м² ни, кўп йиллик бегона ўтлар сони жами 4,50 дона/м² ни, тупроққа ишлов берилганидан кейин эса 2,50 дона/м² га тенг бўлди. Бегона ўтларга қарши гектарига 2,0 л меъёрида Стомп гербициди қўлланилган 6-вариантда бегона ўтлар ҳисобга олиганида, бир йиллик бегона ўтлар сони жами 4,75 дона/м² ни, ишлов берилганидан кейин бу кўрсаткич 2,30 дона/м² ни, кўп йиллик бегона ўтлар сони эса жами 9,70 дона/м² ни, тупроққа ишлов берилганидан кейин бу кўрсаткич 4,05 дона/м² га тенг бўлганлиги қайд этилди.

Олинган маълумотлардан кўришиб турибдики, бегона ўтларга қарши тупроққа турли хил усулларда асосий ишлов бериш билан бирга гербицидларни уйғунлашган ҳолда қўллашни бегона ўтларга таъсири сезиларли бўлганлиги кузатилди.

Кузги буғдой даласида олиб борган тадқиқотларимизда бегона ўтларга қарши ғўза қатор орасига 15-20 см чуқурликда культиватор ёрдамида ишлов берилиб, кузги буғдойнинг тулланиш даврида бир йиллик бегона ўтларга қарши Гранстар 20,0 г/га, кўп йиллик бегона ўтларга қарши Гранстар плюс 25,0 г/га меъёрларда гербицидлар қўлланилганда, ғўза майдонидаги бегона ўтларга қарши уйғунлашган ҳолда курашни кузги буғдой даласидаги кейинги таъсирини ўрганиш мақсадида гербицид сепишдан аввал ва 30 кундан кейин вариантлар кесимида бегона ўтлар сони ҳисобга олиб борилди.

Олинган маълумотларни кўрсатишича, бегона ўтларга қарши тупроққа оддий плуг билан 28-30 см чуқурликда ишлов берилиб, гербицид қўлланилмаган ҳолда ўтмишдош экин сифатида ғўза парваришланган ҳамда ғўза қатор орасига 15-20 см чуқурликда культиватор ёрдамида ишлов берилиб, асосий экин сифатида кузги буғдой экилган ва гербицид қўлланилмаган назорат 1-вариантда гербицид қўллашдан олдин бир йиллик бегона ўтлар ҳисобга олиганида жами 23,6 дона/м² ни, кўп йилликлар эса жами 5,9 дона/м² ни ташкил этган бўлса, ўтмишдош экин сифатида ғўза парваришланганида гектарига 6,0 л/га меъёрда Дафосат гербициди қўлланилган 2-вариантда бир йиллик бегона ўтлар сони 20,9 дона/м² ни, кўп йилликлар эса 3,9 дона/м² ни ташкил этгани ҳолда назорат вариантыга нисбатан бир йилликлар 2,7 дона/м² га, кўп йилликлар эса 2,0 дона/м² га, ўтмишдош экин сифатида ғўза парваришланганида гектарига 2,0 л/га меъёрда Стомп гербициди қўлланилган 3-вариантда бир йиллик бегона ўтлар сони ҳисобга олиганида 18,5 дона/м² ни, кўп йилликлар эса 4,8 дона/м² ни кўрсатиб, назорат вариантыга нисбатан бир йилликлар 5,1 дона/м² га, кўп йилликлар эса 1,1 дона/м² га кам униб чиққанлиги қайд этилди.

Тадқиқотимиз давомида, бегона ўтларга қарши тупроққа икки ярусли плуғ билан 28-30 см чуқурликда ишлов берилиб, гербицид қўлланилмаган ҳолда ўтмишдош экин сифатида ғўза парваришланган ҳамда ғўза қатор орасига 15-20 см чуқурликда культиватор ёрдамида ишлов берилиб, асосий экин сифатида кузги буғдой экилган ва гербицид қўлланилмаган назорат 4-вариантда гербицид қўллашдан олдин бир йиллик бегона ўтлар ҳисобга олинганида жами 20,5 дона/м² ни, кўп йилликлар эса жами 4,5 дона/м² ни ташкил этган бўлса, ўтмишдош экин сифатида ғўза парваришланганида гектарига 6,0 л/га меъёра Дафосат гербициди қўлланилган 5-вариантда бир йиллик бегона ўтлар сони 16,3 дона/м² ни, кўп йилликлар эса 2,6 дона/м² ни ташкил этиб, назорат вариантыга нисбатан бир йилликлар 4,2 дона/м² га, кўп йилликлар эса 1,9 дона/м² га, ўтмишдош экин сифатида ғўза парваришланганида гектарига 2,0 л/га меъёра Стомп гербициди қўлланилган 6-вариантда бир йиллик бегона ўтлар сони ҳисобга олинганида 13,9 дона/м² ни, кўп йилликлар эса 3,3 дона/м² ни кўрсатиб, назорат вариантыга нисбатан бир йилликлар 6,6 дона/м² га, кўп йилликлар эса 1,2 дона/м² га кам униб чиққанлиги аниқланди.

Тажриба вариантларидан олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, ўтмишдош экин сифатида ғўза парваришланиб, бегона ўтларга қарши тупроққа турли хил усулларда асосий ишлов бериш билан бирга гербицидларни уйғунлашган ҳолда қўллашнинг кузги буғдой даласидаги бегона ўтларга кейинги таъсири сезиларли даражада бўлганлиги кузатилди.

Тадқиқотимизда бегона ўтларга қарши кузги буғдойнинг тупланиш даврида бир йиллик бегона ўтларга қарши Гранстар 75% ДФ 20 г/га, кўп йиллик бегона ўтларга қарши Гранстра плюс 25 г/га меъёрларда гербицид қўлланилганидан 30 кундан сўнг вариантлар кесимида бегона ўтлар сони ҳисобга олинганида вариантлар ўртасида қўлланилган гербицидларни бегона ўтларга таъсири сезиларли бўлганлиги кузатилди.

Жумладан, назорат 1-вариантда жами бир йиллик бегона ўтлар сони 34,7 дона/м² ни, кўп йиллик бегона ўтлар сони эса 11,2 дона/м² ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатга нисбатан бир йиллик бегона ўтлар 11,1 дона/м² га, кўп йиллик бегона ўтлар сони 5,3 дона/м² га кўп бўлганлиги аниқланди.

Кузги буғдойнинг тупланиш даврида гектарига 20,0 г/га меъёрида Гранстар гербициди қўлланилган 2-вариантда бир йиллик бегона ўтлар сони 2,9 дона/м² ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатга нисбатан 18,0 дона/м² га кам бўлган бўлса, кўп йиллик бегона ўтлар сони 5,1 дона/м² ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатга нисбатан 1,2 дона/м² га ортганлиги кузатилди.

Кузги буғдойнинг тупланиш даврида гектарига 25,0 г/га меъёрида Гранстар плюс гербициди қўлланилган 3-вариантда бир йиллик бегона ўтлар сони 12,9 дона/м² га тенг бўлиб, дастлабки ҳолатга нисбатан 5,6 дона/м² га, кўп йиллик бегона ўтлар сони 2,2 дона/м² ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатга нисбатан 2,6 дона/м² га кам бўлганлиги қайд этилди.

Бегона ўтларга қарши ғўза қатор орасига 15-20 см чуқурликда культиватор ёрдамида ишлов берилиб, гербицид қўлланилмаган назорат 4-вариантда бир йиллик бегона ўтлар ҳисобга олинганида жами 24,2 дона/м² ни, кўп йиллик бегона ўтлар сони эса 8,0 дона/м² ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатга нисбатан бир йиллик бегона ўтлар сони 3,7 дона/м² га, кўп йиллик бегона ўтлар сони эса 3,5 дона/м² га ортганлиги аниқланди.

Кузги буғдойнинг тупланиш даврида гектарига 20,0 г/га меъёрида Гранстар гербициди қўлланилган 5-вариантда бир йиллик бегона ўтлар сони 1,1 дона/м² ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатга нисбатан 15,2 дона/м² га кам бўлган бўлса, кўп йиллик бегона ўтлар сони 3,2 дона/м² ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатга нисбатан 0,6 дона/м² га ортганлиги кузатилди.

Кузги буғдойнинг тупланиш даврида гектарига 25,0 г/га меъёрида Гранстар плюс гербициди қўлланилган 6-вариантда бир йиллик бегона ўтлар сони 10,0 дона/м² га тенг бўлиб, дастлабки ҳолатга нисбатан 3,9 дона/м² га, кўп йиллик бегона ўтлар сони 1,1 дона/м² ни ташкил этиб, дастлабки ҳолатга нисбатан 2,2 дона/м² га кам бўлганлиги қайд этилди.

Олинган маълумотлардан хулоса қилиш мумкинки, тажрибада ўтмишдош экин сифатида ғўза парваришланган майдонда бегона ўтларга қарши қўлланилган тупрокка асосий ишлов бериш усуллари ҳамда гербицидларни уйғунлашган ҳолда қўллашни кузги буғдой даласидаги бир ва кўп йиллик бегона ўтларга кейинги таъсири сезиларли даражада бўлганлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сон «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида» ги фармони
2. Мўминов К.М., Ризаев Ш.Х. Агротехнические и химические меры борьбы с сорняками на посевах озимой пшеницы // Зерновое хозяйство. 2005. №6. С. 21-22.
3. Ҳасанова Ф.М., Саломов Ш.Т. “Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш” мавзусидаги халқаро илмий амалий конференция маърузалар тўплами. Т. 2011. Б. 258-259.
4. Тешабаев Ш.А., Хошимов И.Н. “Ғўза майдонларида ўсувчи бегона ўтларга қарши уйғунлашган кураш” АГРО ИЛМ 2020 №1.Б. 57-59

